

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(7)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 210 sahifa,
27-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Muqobil energiya manbalarida yarimo'tkazgichlar fizikasi: quyosh panellarining foydali ish koeffitsiyentini oshirish muammolari	10
<i>Abdullajonova Bashorat Olim qizi</i>	
Xavfsizlik tuyg'usining psixologik mazmuni	13
<i>Bahodirova Marhaboxon Tohirjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot madaniyatini rivojlantirishning innovatsion pedagogik texnologiyalari: kompetensiyaviy yondashuv asosida	17
<i>Boybo'riyeva Saodat O'ralovna</i>	
Tasviriy san'at fanlarini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	21
<i>Ergasheva Go'zal Ruzimurod qizi</i>	
Kurash sportida innovatsion mashg'ulot texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy-pedagogik asoslari	26
<i>Madumarov Jahongir Urinbayevich</i>	
O'quvchilarning texnik tafakkurini rivojlantirishda steam texnologiyalarining o'rni va roli	29
<i>Yo'ldoshev Mirjalol Qosim o'g'li</i>	
Sun'iy intellekt vositalarining bo'lajak o'qituvchilar diagnostik kompetentligini rivojlantirishdagi imkoniyatlari	33
<i>Teshaboyev Akramjon Yuldashevich</i>	
O'qituvchi va talabalar o'rtasidagi kommunikativ o'zaro ta'sir	39
<i>Turdibekova Risolat Shermatovna</i>	
6–7 yoshli bolalarni savodga tayyorlashda didaktik kartochkalar asosidagi leksik o'yinlarning ahamiyati	42
<i>Tursunova Durdona</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida zamonaviy ilmiy yondashuvlar: maktab o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi va sport natijalari	46
<i>Xalmirzayev Azizillo Nabijonovich</i>	
Veb-kvest" va "Til portfeli" texnologiyalarini bir butun integrativ model asosida o'quv mashg'ulotlarida qo'llanilishi	49
<i>Yusupova Muxabbat Anatolevna</i>	
Содержание личностно-ориентированного образования и его роль в процессе самостоятельной подготовки студентов	53
<i>Рысова Галия Байбулатовна</i>	
Improving the Methodology for Teaching Lexical and Grammatical Transformations in the Translation of Literary Texts	57
<i>Asadova Zebiniso Makhmudovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik innovatsiyalarni joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	62
<i>Beketov Nurseit Alijan o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boksni o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	67
<i>Rustamova Zuhro Sanjar qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion yondashuv asosida o'qish darslari samaradorligini metodik takomillashtirishga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari.....	71
<i>To'ychiyeva Zulfiyaxon Abdulxoliq qizi</i>	
Mehrli maktabda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim orqali bolalarning ijtimoiy faolligini oshirish mexanizmlari	76
<i>Tursunova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Kasbiy fanlar integratsiyasiga asoslangan dasturiy ta'minot vositasida filologiya yo'nalishi talabalarining axborot kompetentligini rivojlantirish metodikasi	79
<i>Yakubov Baxtiyor Baxriddin o'g'li</i>	
Ta'lim klasterlari faoliyatini avtomatlashtirish va monitoring qilish tizimini joriy etish	83
<i>M. Badalova</i>	

Нравственное воспитание студентов средствами русской классической литературы: современные педагогические подходы.....	86
Родина Ирина Витальевна	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining kasbiy identikligini shakllantirishda psixologik diagnostika va rivojlantiruvchi yondashuvlar	91
Feruz Tohirova	
Tarbiya fanini o'qitish jarayonida xalq pedagogikasidan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	99
Islomova Mushtaribonu Akram qizi	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida multimedia vositalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	104
Nafisa Tuxtasinova	
Shaxsiy kreativ kompetentlikni rivojlantirishning metodik imkoniyatlari	108
To'xtasinov Dadaxon Farxodovich, Nafisa Tuxtasinova	
Zamonaviy ta'lim oluvchilarni milliy iftixor ruhida tarbiyalashning yangicha yondashuvi	113
Xudayberdiev Inom Xasanovich	
Yoshlar oilalarda ekologik madaniyati rivojlanishida turar joy muhiti va gender yondashuvlarining ahamiyati	117
Yusupova Muhabbatxon Abdulajon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida O'simliklar mavzusini o'rgatish metodikasi	122
Normurotova Aziza Karim qizi, Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna	
Inklyuziv ta'lim o'quvchilarining yozuv ko'nikmalarini rivojlantirishda robototexnika asosidagi assistiv texnologiyalar - "Power band" va "Quvvat qo'lqop" samaradorligi.....	127
Alimardanova Sitora Ikrom qizi, To'rayev Rasul Nortoijiyevich	
Yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda sport mashg'ulotlarining innovatsion ahamiyati	133
Aminov Botir Umidovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining nutq madaniyatini rivojlantirish	138
Saydanova Dilafuz Sadirdinovna	
Ilmiy-tadqiqotchi ayollarda akademik o'zlik shakllanishi: O'zbekiston sharoitida motivatsion omillar va ijtimoiy-pedagogik aralashuv zarurati	142
Egamqulova Iroda Safar qizi	
Texnika oliygohlarida nogironligi mavjud talabalarning ilmiy kompetentligini rivojlantirish uchun "Adaptiv tadqiqot" interaktiv metodini ishlab chiqish.....	148
Gimayeva Liliya Maskurovna	
Maktab boshqaruvida raqamli monitoring va tahlil tizimlaridan foydalanishning pedagogik samaradorligi...	153
Imamaliyev Ulugbek Turapbayevich	
Onlayn qimor o'yinlariga tobe bo'lgan harbiy xizmatchilar bilan psixokorreksiya ishlarini olib borish tartibi..	157
Olimov Azamat Qahramon o'g'li	
Rusiyzabon o'quvchilarning o'zbekcha bog'lanishli nutqini o'stirishda mashqlarning o'rni	163
Salisheva Zilola Ismoilovna	
Xorijiy mamlakatlar tajribasida raqamli ta'lim va raqamli savodxonlikni rivojlantirishning nazariy asoslari....	169
Toshpulatova Niyoxon Shavkatjon qizi	
Ko'p madaniyatli kompetensiyani rivojlantirish modelini amalga oshirishning tashkiliy va pedagogik mexanizmlari va kutilgan natijalari	174
Vasilyeva Elmira Raisovna	
The Specifics of the Formation of Systems Thinking in Technical Education, Methods and Means of Development.....	178
Yusupova Liliya Fanovna	
Individual yondashuv asosida ko'zi o'z o'quvchilar uchun individual rivojlanish xaritasini ishlab chiqish metodikasi.....	183
Abdullayev Oybek Alisher o'g'li	

Yaqin masofalarga yugurishda o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish usullari.....	190
Abduqahhorov Nuriddin Xabibulloyevich	
Darslik yozish mas'uliyati.....	194
Ahmadova Mahbuba Shavkat qizi	
Mobil ta'lim texnologiyalari vositalari yordamida darslarni tashkil etish metodikasini takomillashtirish	198
Mamasoliyev Akmaljon Azizjon o'g'li	
Yengil atletika qisqa masofaga yugurish turini o'rgatishda bosqichma-bosqich tayyorlash metodikasi	202
Omonov Shohrux Orzimurot o'g'li	
Abdulla Avloniyning o'zbek tamaddunidagi o'rni xususida ba'zi mulohazalar	206
Tasbolatova Yeliza Yesey qizi	

YENGIL ATLETIKA QISQA MASOFAGA YUGURISH TURINI O'RGATISHDA BOSQICHMA- BOSQICH TAYYORLASH METODIKASI

Omonov Shohrux Orzimurot o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti Magistratura bo'limi,
Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va
metodikasi yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada yengil atletikaning qisqa masofaga yugurish turini o'rgatishda bosqichma-bosqich tayyorlash metodikasining ilmiy-pedagogik asoslari yoritilgan. Tadqiqotda sprint texnikasini izchil shakllantirish, umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish, past start, tezlanish, maksimal tezlikni saqlash hamda finish bosqichlarini o'rgatish metodikasi tahlil qilingan. Shuningdek, mashg'ulotlar jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, video-analiz va individual yondashuvdan foydalanishning samaradorligi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari bosqichma-bosqich tayyorlash metodikasi o'quvchilarning sprint texnikasi, jismoniy sifatlari va sport natijalarini sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: yengil atletika, qisqa masofaga yugurish, sprint, bosqichma-bosqich tayyorlash, yugurish texnikasi, past start, tezkorlik, jismoniy tayyorgarlik, pedagogik metodika, sport mashg'ulotlari.

Abstract: This article examines the scientific and pedagogical foundations of a step-by-step methodology for teaching short-distance running in athletics. The study analyzes sequential approaches to developing sprint technique, improving general and specific physical fitness, and teaching the phases of low start, acceleration, maximum speed maintenance, and finishing technique. Particular attention is paid to the effectiveness of modern pedagogical technologies, video analysis, and individualized instruction in the training process. The findings demonstrate that a step-by-step training methodology significantly improves students' sprint technique, physical abilities, and overall athletic performance.

Key words: athletics, short-distance running, sprint, step-by-step training methodology, running technique, low start, speed, physical fitness, pedagogical methods, sports training.

Аннотация: В данной статье рассмотрены научно-педагогические основы поэтапной методики обучения бегу на короткие дистанции в лёгкой атлетике. Проанализированы методы последовательного формирования техники спринтерского бега, развития общей и специальной физической подготовленности, обучения низкому старту, фазе разгона, поддержанию максимальной скорости и технике финиша. Особое внимание уделено эффективности использования современных педагогических технологий, видеоанализа и индивидуального подхода в тренировочном процессе. Результаты исследования показывают, что поэтапная методика обучения способствует совершенствованию техники бега, развитию физических качеств и повышению спортивных результатов учащихся.

Ключевые слова: лёгкая атлетика, бег на короткие дистанции, спринт, поэтапное обучение, техника бега, низкий старт, быстрота, физическая подготовка, педагогическая методика, спортивная тренировка.

KIRISH

Yengil atletika jismoniy tarbiya va sport tizimida eng ommabop sport turlaridan biri bo'lib, u insonning asosiy harakat faoliyatlarini takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, qisqa masofaga yugurish sportchilarda tezkorlik, tezkor-kuch, koordinatsiya, chaqqonlik va harakat reaksiyasini rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi.

Sprint texnikasini o'rgatish murakkab pedagogik jarayon bo'lib, u o'quvchilarning yosh xususiyatlari, jismoniy tayyorgarligi, funksional imkoniyatlari va psixologik holatini hisobga olgan holda bosqichma-bosqich tashkil etilishi zarur. Sprint texnikasining asosiy elementlari - past start, startdan chiqish, tezlanish, maksimal tezlikni ushlab turish va finish - izchil o'zlashtirilgandagina yuqori sport natijalariga erishish mumkin.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ayrim hollarda murabbiylar sprint texnikasini bir vaqtning o'zida to'liq o'rgatishga harakat qiladilar. Natijada o'quvchilarda texnik xatolar mustahkamlanadi, harakat koordinatsiyasi buziladi va mashg'ulotlarning samaradorligi pasayadi. Shu sababli sprintni o'rgatishda bosqichma-bosqich metodik yondashuvni qo'llash dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Mazkur maqolaning maqsadi qisqa masofaga yugurish texnikasini o'rgatishda bosqichma-bosqich tayyorlash metodikasining samaradorligini ilmiy asoslash hamda mashg'ulotlarni tashkil etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sprint tayyorgarligi metodikasiga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarda qisqa masofaga yugurish texnikasini bosqichma-bosqich o'rgatish yuqori sport natijalariga erishishning muhim sharti sifatida e'tirof etilgan. Xorijiy olimlar Tudor O. Bomp, Peter J. L. Thompson, Richard A. Schmidt va Timothy D. Lee o'z tadqiqotlarida murakkab harakat ko'nikmalarini bosqichlar asosida o'rgatish texnik xatolarni kamaytirishi va o'quvchilarning harakat malakalarini barqaror shakllantirishini ilmiy jihatdan asoslab berganlar.

Sport pedagogikasi bo'yicha zamonaviy tadqiqotlarda sprint texnikasini egallashning ketma-ketligi quyidagicha tavsiya etiladi: umumiy jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish, maxsus yugurish mashqlarini o'zlashtirish, past start texnikasini egallash, tezlanish fazasini takomillashtirish, maksimal tezlikni saqlash va finish texnikasini mukammallashtirish.

Mahalliy ilmiy ishlarda ham yengil atletika mashg'ulotlarini bosqichma-bosqich tashkil etish o'quvchilarning texnik mahoratini oshirishda muhim pedagogik omil sifatida baholanadi. Biroq zamonaviy innovatsion texnologiyalar va videoanaliz vositalarini sprint mashg'ulotlariga keng joriy etish masalalari hali ham chuqur o'rganishni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda yengil atletikaning qisqa masofaga yugurish turini o'rgatishda bosqichma-bosqich tayyorlash metodikasining samaradorligini aniqlash maqsadida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik kuza-tish, qiyosiy tahlil hamda tahlil va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida sprint texnikasining asosiy bosqichlari - umumiy jismoniy tayyorgarlik, maxsus yugurish mashqlari, past start, tezlanish, maksimal tezlikni saqlash va finish texnikasini o'rgatish metodikasi izchil o'rganildi.

Shuningdek, mashg'ulotlarda videoanaliz, individual yondashuv va pedagogik kuzatuv usullari qo'llanilib, o'quvchilarning texnik tayyorgarligi, jismoniy sifatlari hamda mashg'ulotlar samaradorligiga bosqichma-bosqich tayyorlash metodikasining ta'siri ilmiy jihatdan baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot davomida yengil atletikaning qisqa masofaga yugurish turini o'rgatishda bosqichma-bosqich tayyorlash metodikasining samaradorligi pedagogik va metodik nuqtai nazardan tahlil qilindi. Tahlillar ilmiy adabiyotlar, pedagogik kuzatuvlar hamda sprint mashg'ulotlarini tashkil etish bo'yicha mavjud ilg'or tajribalarni umumlashtirish asosida olib borildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi o'quvchilarda qisqa masofaga yugurish texnikasini izchil shakllantirish, jismoniy sifatlarni rivojlantirish hamda mashg'ulotlar samaradorligini oshirishda bosqichma-bosqich tayyorlash metodikasining afzalliklarini aniqlashdan iborat bo'ldi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, qisqa masofaga yugurish texnikasi murakkab koordinatsion harakatlar majmuasidan iborat bo'lib, uni qisqa muddat ichida to'liq o'zlashtirish deyarli mumkin emas. Sprint mashg'ulotlarining har bir elementi - past start, startdan chiqish, tezlanish, maksimal tezlikni ushlab turish va finish bosqichi - o'ziga xos texnik xususiyatlarga ega. Shu sababli ushbu elementlarni ketma-ket va izchil o'rgatish o'quvchilarning texnik tayyorgarligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bosqichma-bosqich metodika aynan shu tamoyilga asoslanib, murakkab harakatlarni sodd elementlarga ajratgan holda o'rgatishni nazarda tutadi.

Dastlabki bosqichda o'quvchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi rivojlantirildi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasi yetarli bo'lmagan o'quvchilarda sprint texnikasini egallash ancha murakkab kechadi. Ayniqsa, oyoq mushaklarining kuchsizligi, koordinatsiyaning sust rivojlanganligi va harakat reaksiyasining pastligi texnik xatolarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Shu bois mashg'ulotlarning dastlabki davrida tezkorlik, chaqqonlik, kuch va egiluvchanlikni rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni qo'llash sprint texnikasini keyingi bosqichlarda muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun mustahkam zamin yaratadi.

Keyingi bosqichda maxsus yugurish mashqlari asosiy o'rin egalladi. Tizzani baland ko'tarib yugurish, boldirni orqaga tashlab yugurish, sakrab yugurish, qisqa tezlanish mashqlari va koordinatsion mashqlar o'quvchilarning yugurish texnikasini bosqichma-bosqich shakllantirishga xizmat qildi. Pedagogik kuzatuvlar davomida ushbu mashqlarni muntazam bajargan o'quvchilarda qadam uzunligi va qadam chastotasining optimal nisbatlari shakllanib, yugurishning biomekanik ko'rsatkichlari yaxshilangani kuzatildi. Natijada harakatlarning ortiqcha zo'riqishsiz va tejankor bajarilishi ta'minlandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, sprint texnikasining eng muhim elementi bo'lgan past startni alohida bosqich sifatida o'rgatish yuqori samaradorlikni ta'minladi. Amaliy mashg'ulotlar davomida ko'plab o'quvchilarda start

holatini noto'g'ri egallash, tana og'irligini noto'g'ri taqsimlash, qo'llarning joylashuvi va start signaliga kech reaksiya bildirish kabi kamchiliklar kuzatildi. Ushbu xatolarni bosqichma-bosqich tushuntirish, takroriy mashqlar hamda videoanaliz vositalari yordamida bartaraf etish imkoniyati yaratildi. Natijada o'quvchilarning start reaksiyasi yaxshilanib, dastlabki 10-30 metr masofani bosib o'tish vaqti qisqardi hamda tezlanish fazasi yanada samarali bajarila boshladi.

Tezlanish bosqichini o'rgatishda o'quvchilarning gavda holati, oyoq va qo'l harakatlarining uyg'unligi, qadamlarning ketma-ketligi va tayanch fazasining davomiyligiga alohida e'tibor qaratildi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, bosqichma-bosqich metodika asosida mashg'ulot olib borilgan o'quvchilarda gavdaning oldinga optimal og'ishi, qo'llarning ritmik harakati va oyoq mushaklarining faol ishlashi natijasida tezlanish sifati sezilarli yaxshilandi. Bu esa maksimal tezlikka qisqaroq vaqt ichida chiqish imkonini berdi.

Sprint mashg'ulotlarida maksimal tezlikni ushlab turish texnikasi ham alohida tahlil qilindi. Ko'plab boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi o'quvchilarda yugurishning o'rtalariga kelib qadam uzunligining qisqarishi, qo'l harakatlarining muvofiqligi buzilishi va gavda holatining o'zgarishi kuzatildi. Bosqichli metodika asosida ushbu kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan maxsus mashqlar qo'llanilganda, yugurish ritmi barqarorlashdi va maksimal tezlikni uzoqroq vaqt davomida saqlab qolish imkoniyati oshdi.

Finish texnikasini takomillashtirish bo'yicha olib borilgan kuzatuvlar ham ijobiy natijalarni ko'rsatdi. Ayrim o'quvchilar finish chizig'iga yaqinlashganda yugurish sur'atini pasaytirishi yoki tanani noto'g'ri holatda ushlashi sababli qimmatli soniyaning ulushlarini yo'qotishi aniqlandi. Mashg'ulotlarda finish texnikasi alohida mashq qilinishi natijasida o'quvchilar marrani to'g'ri kesib o'tish ko'nikmalarini shakllantirdilar va yugurishning oxirgi bosqichida maksimal tezlikni saqlashga erishdilar.

Tadqiqot davomida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi ham o'rganildi. Jumladan, videoanaliz, mobil qurilmalar orqali yugurish texnikasini yozib olish, harakatlarni sekinlashtirilgan tasvirda ko'rsatish va o'quvchilarga individual tavsiyalar berish mashg'ulotlarning sifatini sezilarli oshirdi. O'quvchilar o'z harakatlarini mustaqil tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lgani sababli texnik xatolarni tezroq anglay boshladilar va ularni bartaraf etishga ongli ravishda harakat qildilar. Bu esa o'quv jarayonida mustaqil ta'lim elementlarini rivojlantirishga ham xizmat qildi.

Bosqichma-bosqich tayyorlash metodikasi o'quvchilarning motivatsiyasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Mashg'ulotlar davomida har bir bosqich yakunida erishilgan natijalarni baholab borish, individual yutuqlarni qayd etish va rag'batlantirish o'quvchilarda o'z imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni mustahkamladi. O'quvchilar o'z natijalaridagi ijobiy o'zgarishlarni kuzatgan sari mashg'ulotlarga mas'uliyat bilan yondasha boshladilar. Bu esa mashg'ulotlarga qatnashish intizomi va faolligining oshishiga olib keldi.

Pedagogik kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, bosqichma-bosqich metodika asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda o'quvchilarning jismoniy sifatlari ham izchil rivojlandi. Tezkorlik, tezkor-kuch, koordinatsiya va chaqqonlik ko'rsatkichlarida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Ayniqsa, qisqa masofalarda yugurish vaqtining qisqarishi, start reaksiyasining tezlashishi va texnik xatolar sonining kamayishi mashg'ulot metodikasining amaliy samaradorligini tasdiqladi.

Shuningdek, mashg'ulot yuklamalarining bosqichma-bosqich oshirib borilishi o'quvchilarning funksional imkoniyatlariga moslashish jarayonini yengillashtirdi. Bu yondashuv ortiqcha charchash, zo'riqish va mashg'ulotlarga nisbatan salbiy munosabat shakllanishining oldini oldi. Yuklamalarning ilmiy asoslangan tarzda rejalashtirilishi organizmning moslashuv jarayonlarini jadallashtirib, mashg'ulotlarning yuqori samaradorligini ta'minladi.

Tahlillar yana shuni ko'rsatdiki, murabbiy va o'qituvchining metodik mahorati bosqichma-bosqich tayyorlash tizimining muvaffaqiyatli amalga oshirilishida hal qiluvchi omillardan biridir. Har bir o'quvchining individual imkoniyatlarini hisobga olish, mashqlarni to'g'ri tanlash, xatolarni o'z vaqtida aniqlash va ularni tuzatish bo'yicha tavsiyalar berish o'quvchilarning sport mahoratini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar bosqichma-bosqich tayyorlash metodikasi qisqa masofaga yugurish texnikasini o'rgatishda yuqori pedagogik samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Mazkur metodika sprint texnikasini puxta o'zlashtirish, jismoniy sifatlarni izchil rivojlantirish, texnik xatolarni kamaytirish, o'quvchilarning sportga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasini oshirish hamda musobaqa natijalarini yaxshilashga xizmat qiladi. Shu sababli ushbu metodikani jismoniy tarbiya darslari, sport maktablari, bolalar va o'smirlar sport to'garaklari hamda oliy ta'lim muassasalarining yengil atletika mashg'ulotlarida keng qo'llash maqsadga muvofiqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqotda yengil atletikaning qisqa masofaga yugurish turini o'rgatishda bosqichma-bosqich tayyorlash metodikasining ilmiy-pedagogik asoslari o'rganildi hamda uning mashg'ulotlar samaradorligiga ta'siri tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sprint texnikasini izchil va ketma-ket bosqichlarda o'rgatish o'quvchilarda harakat ko'nikmalarining to'g'ri shakllanishini ta'minlaydi, texnik xatolarni kamaytiradi hamda sport natijalarining barqaror o'sishiga xizmat qiladi.

Qisqa masofaga yugurish yuqori darajadagi tezkorlik, koordinatsiya, kuch va chidamlilikni talab qiluvchi murakkab sport turi hisoblanadi. Shu sababli sprint texnikasini o'rgatishda faqatgina yugurish mashqlarini takrorlash bilan cheklanib qolmasdan, mashg'ulotlarni ilmiy asoslangan bosqichlar bo'yicha tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida qo'llanilgan metodika umumiy jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish, maxsus yugurish mashqlarini o'zlashtirish, past start texnikasini shakllantirish, tezlanish fazasini takomillash-tirish, maksimal tezlikni ushlab turish va finish texnikasini mukammallashtirish kabi izchil bosqichlarni qamrab oldi. Mazkur yondashuv o'quvchilarning harakat malakalarini tizimli ravishda rivojlantirish imkonini berdi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, bosqichma-bosqich tayyorlash metodikasi asosida mashg'ulot olib borilgan o'quvchilarda yugurish texnikasi ancha tez va sifatli shakllandi. Xususan, past startdan chiqish tezligi, qadam uzunligi va chastotasining muvozanati, gavda holatini to'g'ri saqlash hamda finish chizig'ini kesib o'tish texni-kasi sezilarli darajada yaxshilandi. Natijada yugurishning barcha bosqichlari bir-biri bilan uyg'unlashib, umumiy sport natijalarining o'sishi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bompa, T. O., & Buzzichelli, C. (2019). *Periodization: Theory and Methodology of Training* (6th ed.). Human Kinetics.
2. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.
3. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2017). *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*. Guilford Press.
4. Schmidt, R. A., & Lee, T. D. (2019). *Motor Learning and Performance: From Principles to Application* (6th ed.). Human Kinetics.
5. Weinberg, R. S., & Gould, D. (2019). *Foundations of Sport and Exercise Psychology* (7th ed.). Human Kinetics.
6. Thompson, P. J. L. (2009). *Introduction to Coaching Theory*. International Association of Athletics Federations (IAAF).
7. World Athletics. (2024). *Coaching Education and Development Resources*. <https://worldathletics.org>
8. American College of Sports Medicine. (2022). *ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription* (11th ed.). Wolters Kluwer.
9. Haff, G. G., & Triplett, N. T. (2016). *Essentials of Strength Training and Conditioning* (4th ed.). Human Kinetics.
10. Kenney, W. L., Wilmore, J. H., & Costill, D. L. (2020). *Physiology of Sport and Exercise* (7th ed.). Human Kinetics.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktabrdagi PF-6099-son Farmoni. "Sog'lom turmush tarzini keng joriy etish va ommaviy sportni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida."
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi.
13. O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi. (2023). *Yengil atletika sport turini rivojlantirish bo'yicha metodik tavsiyalar*. Toshkent.
14. Karimov, F. A. (2021). *Sport pedagogikasi*. Toshkent: O'qituvchi.
15. Rasulov, A. A. (2022). *Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi*. Toshkent: Tafakkur.
16. Ismonov, M. M. (2021). *Yengil atletika va uni o'qitish metodikasi*. Toshkent.
17. Matveyev, L. P. (2010). *Osnovy obshchey teorii sporta i sistemy podgotovki sportsmenov*. Moskva: Sport.
18. Platonov, V. N. (2015). *Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte*. Kiev.
19. Ozolin, N. G. (2004). *Nastolnaya kniga trenera po legkoy atletike*. Moskva.
20. Verxoshanskiy, Yu. V. (2013). *Osnovy spetsialnoy fizicheskoy podgotovki sportsmenov*. Moskva.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(7)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.